

Cilt/Volume: 5, Sayı/Issue: 8, Sayfalar/Pages: 1-26

2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Bağlamında Harita ve Harita Okuryazarlığına İlişkin Öğretmen Görüşleri¹

Tuba TAŞKESEN

Yüksek Lisans Öğrencisi, Siirt Üniversitesi, tubaatestaskesen2156@gmail.com ORCID: 0009-0003-9520-2552

Doç. Dr. Yusuf YILDIRIM

Siirt Üniversitesi, yusufyildirimakademik@gmail.com ORCID: 0000-0003-0035-8443

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita, harita okuryazarlığı ve öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmek için ders süreçlerindeki uygulamalarını tespit etmek şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nın harita okuryazarlığı becerisini destekleme düzeyini öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 15 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin haritayı yalnızca bilgi aktaran bir araç olarak değil, öğrenmeyi destekleyen bilişsel bir materyal olarak kabul ettiklerini göstermektedir. Harita kullanımının özellikle konuların somutlaştırılması, görselleştirilmesi, mekânsal düşünme becerisinin geliştirilmesi ve öğrencilerin derse katılımının artırılması açısından önemli katkılar sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler haritalardan en çok coğrafya ve tarih konularında yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, 2024 öğretim programında harita okuryazarlığı kavramı açık biçimde yer almasa da harita okuma ve mekân algısına yönelik becerilerin dolaylı olarak desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: 2024 Maarif Modeli, Harita, Harita okuryazarlığı, Sosyal Bilgiler dersinde harita kullanımı, Sosyal Bilgiler öğretim programı

Teachers' Views on Maps and Map Literacy in the Context of the 2024 Social Studies Curriculum

Abstract

The primary aim of this study is to determine the classroom practices of social studies teachers regarding the use of maps, map literacy, and the development of students' map literacy skills. Additionally, the study seeks to reveal, based on teachers' perspectives, the extent to which the 2024 Social Studies Curriculum supports map literacy skills. The research was conducted within the framework of a phenomenological design, which is one of the qualitative research approaches. The study group consisted of 14 social studies teachers selected through purposive sampling. Data were collected using a semi-structured interview form and analyzed. The findings indicate that teachers consider maps not merely as tools for transmitting information but as cognitive instructional materials that facilitate learning. The use of maps was found to make significant contributions to the concretization and visualization of subject matter, the development of spatial thinking skills, and the enhancement of students' classroom participation. Teachers also stated that they most frequently use maps in geography and history topics. Furthermore, although the concept of map literacy is not explicitly included in the 2024 curriculum, it was concluded that skills related to map.

Keywords: 2024 Maarif Model, Map, Map Literacy, Map Use in Social Studies Course, Social Studies Curriculum.

¹ **Atıf/To cite:** Taşkesen, T. & Yıldırım, Y. (2026). 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı bağlamında harita ve harita okuryazarlığına ilişkin öğretmen görüşleri. *The Current Research in Social Sciences and Humanities*, 5(8), pp.1-26. DOI: 10.5281/zenodo.20793735

GİRİŞ

İnsanoğlu üzerinde yaşadığı dünyayı anlama ve anlamlandırma gayreti içerisindedir. Geçmişten günümüze insanların çevresini anlamaya istekli olması ve yakından uzağa başlayan çevreyi tanıma isteği ilerleyen dönemlerde daha ayrıntılı bir şekil almaya başlamıştır (Erol, 2017). Bu anlama ve anlamlandırma sürecinde farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadırlar. Bunlardan biri de haritalardır. Nitekim insanoğlunun dünyayı anlamlandırmaya çalışmasının bir sonucu olarak haritalarla dünyanın tasvir edilmeye çalışılması geçmişten günümüze devam eden bir yöntem olarak kullanıldığı görülmektedir. Balcı ve Yıldırım (2023, s.16) haritaların mağara duvarlarına, çeşitli aletler üzerine çizilen resimlerle ortaya çıktığını ve teknolojinin gelişmesiyle dijital bir boyut kazandığını belirtmiştir. Kısacası insanoğlunun yaşam serüveni içerisinde haritalar duvar resimlerinden, taş tabletlerden evrilerek dijital uygulamalara dönüşmüştür.

Kimi zaman kabartma kimi zaman mağara duvarlarına karalama ile başlayan bu süreç günümüzde dijital bir boyut kazanarak çok yüksek bir seviye atlamıştır. Bu gelişmenin temelinde haritaların insan hayatındaki yeri ve önemi yatmaktadır. Zira insanoğlu için haritaların önemi tarih boyunca her geçen gün arta gelmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ve 21. yüzyıldan itibaren navigasyon uygulamaları dijital harita uygulamaları artış göstermiştir.

Türk Dil Kurumu (2025) harita kavramını “*Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularda yeryüzünün bütününün veya bir bölümünün belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine çizilmiş hâli*” şeklinde tanımlamıştır. Literatürde haritayla ilgili tanımların bazıları aşağıda verilmiştir.

- İnsanoğlunun yaşadığı veya ilgilendiği alanın tamamında ya da bir kısmında yer alan fiziksel detayların, bu detaylarla ilgili bilgilerin veya bu alanda meydana gelen olgularla ilgili bilgilerin, genellikle düz bir yüzey üzerinde, belli bir ölçekte gösterimidir (Harita Genel Komutanlığı, 1993).

- Yeryüzünün tamamının belli işaret ve semboller dahilinde belli oranlarda küçültülüp büyütülmesi sonucunda özel işaret ve sembollerle tasvir edilmesi olarak ele alınması. (Ünlü, 2002, s.12).

- Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün belli bir oran dâhilinde küçültülerek bir düzleme aktarılması (Doğanay, 1997, s.177).

- Haritalar dünyanın ya da belirli bir alanın konumunu ve özelliklerini gösteren materyallerdir (Uzun, 2023).

Haritalarla ilgili tanımları çoğaltmak mümkündür. Haritalar kuşbakışı perspektifinde yeryüzünün bir ölçek yardımıyla küçültülerek bir düzlem üzerine tasvir edilmesi olarak belirtilebilir. Haritalar ‘ın birçok yararı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

- Haritalar aynı zamanda birçok yazılı belgenin ve istatistiğin veremediği bilgileri bir arada ve kolaylıkla verebilen coğrafi tasvirlerdir (TDK, 2025).

- Gündelik hayatın üstesinden gelmeye ve geleceği tahmin etmeye yardım eder. Dijital dünyayı ve gerçek dünyayı ayırıp gerçek bir zemine oturtmayı hedefler (Duman ve Girgin, 2007).

- Yer-olay bağlantısı kurabilme açısından önemlidir (Akengin, Tuncel ve Gendek, 2016).

- Arazi uygulamalarında gerçekleştirilmek istenilen kazanımları sonuçlandırma ve yorumlamaya imkân tanır (Balcı, 2015).

- Haritalar mekânı algılayabilme, konum analizi yapma bunu yaparken de belli ölçekler dahilinde araç ve gereçler ile ifade edilmesini sağlar (Kara vd., 2018 s.21).

Haritalar çizilirken farklı ihtiyaçları karşılamak amaçlanmaktadır. Nitekim insanlar haritaya olan gereksinimlerinin temelinde “yaşadığı yeri tasvir etme” ve “avlanma” gibi temel nedenler yatmakla beraber “yaşadığı yeri sonraki nesillere aktarma”, “savaş planları yapma”, “ulaşım ağını belirleme”, “deniz ticaret güzergâhlarını saptama”, “maden rezervlerini gösterme” gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır. Zamanla da haritalar eğitim öğretim sürecinde demirbaş materyaller olarak yerini almışlardır.

Haritaların eğitim sürecinde kullanılması öğretim içeriğinin görselleştirilmesini ve somutlaştırılmasını sağlamaktadır. Buğdaycı (2012) haritaları “herhangi bir mekâna ait bilgilerin nerede, ne şekilde ve nasıl var olduğunu ifade eden görsel duyuya hitap eden iletim aracı” olarak açıklamaktadır. Temur (2023) ise haritaların özellikle karşılaştırmalı olarak sunulan bilgilerin anlamlandırılmasına hizmet eden önemli bir araç olduğunu belirtmiştir. Beldağ’a (2015, s.132) göre haritalar ve dünya küresi gibi materyal ve araç gereçler öğrencide somutlaştırma yapacağı için öğrencinin aktif katılımını desteklemektedir. Yapılan araştırmalar harita kullanımı ile öğrencilerin coğrafya dersine olan ilgilerinin arttığını, öğrencilerin konuları daha iyi öğrendiklerini derslerde öğrencilerin harita kullanılmasını istediklerini ortaya koymuştur (Aksoy ve Ünlü, 2012, s.34-35). Bu bağlamda haritaların öğretim içeriğini sunmada etkili bir araç olduğu söylenebilir.

Öğrencilerin bilgiyi ezberleyerek öğrenmesinden ziyade konuyla ilgili haritanın ders esnasında işe koşulmasıyla öğrenci derste öğretmeninden duyduğu ve kitaptan okuduğu bilgiyi harita vasıtasıyla görerek öğrenecek, derse etkin bir katılım sağlayacak ve öğrenilen bilgilerini daha kalıcı hale getirecektir (Avcı, 2024). Doğru şekilde harita kullanımının ve harita okuryazarlığının kazandırılması ile ilgili şu sonuçlar göze çarpmakta; (Clarke, 2003; Tabanlı, 2014; Sönmez, 2013: 140, 144). Doğru Harita kullanımı; ezbere öğrenmeyi azaltarak mekânsal bilginin farklı yollarla aktarılmasını sağlar, bireyin sembol ve görselleri yorumlama becerisine katkı sağlayarak bireylerde olay ve olguların dağılışı hakkında çıkarımlarda bulunulmasına katkı sağlar.

Haritalar sadece eğitim-öğretim sürecinin bir parçası değildir. Aynı zamanda ulaşım ağlarını göstermek amacıyla geliştirilen dijital uygulamalar olmak üzere bugün hayatın her aşamasında haritalardan yararlanıldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak bireylerden haritaları etkili bir şekilde kullanma, anlamlandırma ve üretmeleri beklenmektedir. Haritaların giderek insan hayatındaki öneminin artması harita okuryazarlığı ifadesini ortaya çıkarmıştır. Harita okuryazarlığı literatürde kısaca “*Haritada yer alan işaretlerden sembollerden yola çıkarak yorumlayıp analiz edilmesi*” (Akengin, Tuncel ve Gendek, 2016; Aydoğdu, 2022; Kuru, 2022) şeklinde ifade edilmektedir. Harita okuryazarlığı ile ilgili literatürde yer alan diğer tanımlar ise;

- Haritayı günlük hayatta kullanma ve anlama (Clarke, 2003, s.717).
- Haritaları okuyup anlama, yorumlama ve bunu tasvir etme (Koç ve Demir, 2014).
- Haritada bulunan renkleri, işaretleri, sembolleri ve lejanti kullanarak haritayı yorumlama, analiz edebilme ve değerlendirebilme (Dönmez, 2023, s.39).
- Mekân algısı oluşturma, görselleştirme, yerküre üzerindeki iki nokta arasında yatay mesafe veya bir yere ilişkin alan hesaplama, dağılışı gösterme, kıyaslama yapabilme, ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanılabilme (Kara, Sezer ve Şanlı, 2018).

Haritalarda verilmek istenen bilgilerin doğru bir şekilde ve güvenilir olacak şekilde tasvir edilmesi önem arz etmektedir (Kartal, 2016, s.1). Harita okuryazarlığı ile bireylerden haritalara yönelik sahip olmaları istenilen becerilerin doğru ve sistemli bir oluşum içerisinde yer alıp şekillendirilmesi olarak ifade edilebilmektedir. Harita okuryazarlığı haritaların nasıl yorumlanıp haritalarda var olan bilgilerin anlamlandıracağı, gerekli durumda haritaların nasıl tasvir edileceğini kapsamaktadır.

Harita bir kavram bilgisini ifade ederken harita okuryazarlığı ise verilen bu bilgilerin nasıl yorumlanıp aktarılacağını ifade etmektedir. Harita daha çok yer mekân algılama üzerineyken harita okuryazarlığı ise bunun nasıl yapılacağını tasvir edilmesini içermekte ve bu süreci anlamlandırma şeklinde ifade edilebilir (Sönmez, 2013, s.144). Haritadan yararlanırken iyi bir harita okuryazarlığına sahip olan bireylerin haritadan daha etkili bir şekilde yararlanacakları muhakkaktır (Avcı, 2024).

Bireylerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmede ve bu becerileri edinmesinde, eğitim kurumları ve öğretim programları etkin rol oynamaktadır. Bu öğretim programları içerisinde özellikle coğrafya, tarih, sosyal bilgiler, hayat bilgisi gibi dersler ön plana çıkmaktadır. Harita mekânsal algılamayı artıracak en önemli araçtır. Zira öğrenci haritayı iyi okuyup kavrarsa mekanla ilgili bilgileri daha iyi okuyup, analiz edecektir (Bahar vd., 2010, s.232). Harita okuryazarlığı becerileri farklı derslerin konuları arasında yer almaktadır. Bu derslerden biri de sosyal bilgilerdir.

Harita okuryazarlığı için önem arz eden belli başlı becerilerin ortaokul öğrencilere kazandırılması için sosyal bilgiler dersinden faydalanılmaktadır. “*Sosyal Bilgiler dersi, bireyin sosyal bir varlık olarak toplum bazında kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışan ve bunu yaparken de birçok bilimden faydalanan sosyal bir bilimdir. İçerisinde sosyoloji, psikoloji arkeoloji ekonomi antropoloji gibi bilimlere çatısı altında toplamıştır*” (MEB, 2005). Sosyal bilgiler dersi yapısı gereği harita okuryazarlığı becerilerini kazandırmaya hizmet eden önemli derslerden biridir. Sosyal bilgiler dersinin;

- İlköğretim düzeyinde işlenmesi öğrencilerin erkenden harita okuryazarı olmaları için fırsattır. Günümüz teknolojisinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile temel becerilerin öğrencilere kazandırılması önem arz etmektedir. “İlköğretimdeki öğrencilere harita okuryazarlığın en iyi şekilde kazandırılması için sosyal bilgiler dersinde bu becerilerin birlikte verilmesi gerekmektedir.” (Sönmez,2013, s.154).

- Sosyal bilimlerin bir araya gelmesiyle disiplinler arası bir yapıda olması farklı derslere ait haritaların kullanımına yönelik imkân sağlamaktadır.

- Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan öğrenme alanları ile bağlantılı haritalar coğrafya dersinin temel taşı oluşturulmaktadır (Aksoy ve Sönmez, 2012). Bu durum diğer sosyal bilimler için de geçerlidir.

Sosyal bilgiler dersinin harita okuryazarlığı süreçlerine katkısını artırmak mümkündür. “*Sosyal bilgiler dersi içerisinde yer alan “mekânı algılama, harita kullanma, konum analizi gibi becerilerin” öğrenciler tarafından kazanılması için haritaya baktıkları zaman öğrencilerin haritayı okuyup anlamaları ve bunu tasvir etmeleri gerekmektedir*” (Balcı ve Yıldırım,2023). Nitekim sosyal bilgiler dersi için de harita okuryazarlığı becerisinin öğrenciler tarafından anlaşılıp yorumlanması analiz etmesi önemlidir. Buna bağlı olarak sosyal bilgiler öğretim programlarında harita okuryazarlığı yeterliliklerine ilişkin içerikler bulunmaktadır.

Harita, sosyal bilgiler öğretim programlarında sürekli yer alan bir kavram iken harita okuryazarlığı ilk defa 2005 programında “harita okuma ve atlas kullanma” şeklinde yer aldığı görülmektedir. Daha sonra 2015 yılında “harita kullanma ve konum analizi” becerisi şeklinde ifade edildiği görülmektedir. Harita okuryazarlığı adıyla ilk defa 2018 programında yer almıştır. 2024 programında harita okuryazarlığı temel okuryazarlıklarından çıkartılmış ,harita okuma ise alan becerisi olarak verilmiştir (Yıldırım ve Çalışkan, 2025). Bu durum sosyal bilgiler dersiyle harita ve harita kullanma becerilerinin dolayısıyla harita okuryazarlığının sıkı ilişki içerisinde olduğunu göstermektedir.

2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli incelendiğinde, harita okuryazarlığı becerilerine ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yer verilmediği görülmektedir. Bununla birlikte program

kapsamında öğrencilere harita bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yönelik içeriklere yer verildiği anlaşılmaktadır (MEB, 2024). 2024 sosyal bilgiler öğretim programı öğrencilerde haritayı okuma, yorumlama, mekân algılama, konum analizi ve yer yön bilgisi gibi becerileri kazandırmayı hedeflenmektedir. Öğrencilerin doğru harita okuma ve yorum yapmalarını sağlamak amacıyla da öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sebepten dolayı eğitim öğretim sürecinde rehberlik eden öğretmenlerin harita okuryazarlığı becerisi hakkında bilgiye sahip olup haritaları iyi okuyup, yorumlayıp analiz yapmaları gerekmektedir (Can, 2021, s.6). Harita okuryazarlığı becerilerinin öğrencilere etkili biçimde kazandırılmasında öğretmenlerin bilgi, yeterlik ve uygulamalarının önemli bir role sahip olması nedeniyle, bu araştırmada 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kapsamında harita okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Literatürde sosyal bilgiler eğitimi kapsamında harita ve harita okuryazarlığı becerilerine yönelik çeşitli araştırmalar yer almaktadır. Bu araştırmalardan bazıları; Boyraz'ın (2019) *Sosyal bilgiler dersinde haritada konumlandırma becerileri*, Ünal'ın (2012) *Sosyal bilgiler öğretim programları (1924–2005) ve ders kitaplarında (2005–2010) harita okuma becerisi*, Temur'un (2018) *2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programının harita kullanımı bakımından incelenmesi*, Mercimek'in (2021) *Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki coğrafi haritaların değerlendirilmesi*, Balcı ve Yıldırım'ın (2023) *Sosyal bilgiler öğretiminde harita okuryazarlığı*, Gürler ve Gürgen'in (2024) *Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki haritaların harita becerilerine yönelik değerlendirilmesi* ile Avcı'nın (2025) *Sosyal Bilgiler dersinde harita okuryazarlığı ve önemi* başlıklı çalışmalarındır.

Literatür incelendiğinde, sosyal bilgiler eğitimi alanında harita ve harita okuryazarlığına yönelik yapılan çalışmaların büyük ölçüde ders kitapları ve öğretim programları incelemeleri şeklinde yürütüldüğü görülmektedir. Söz konusu çalışmaların 2024 yılı öncesinde gerçekleştirilmiş olması ve 2024 yılında sosyal bilgiler öğretim programında yeniliğe gidilmesi, sosyal bilgiler dersinde harita okuryazarlığına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koyan yeni bir araştırmaya olan ihtiyacı artırmıştır. Literatürde, 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı bağlamında öğretmen görüşlerine odaklanan bir çalışmaya rastlanmaması, bu araştırmanın özgünlüğünü ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, sosyal bilgiler öğretiminde harita ve harita okuryazarlığı becerilerinin daha etkili biçimde kazandırılabilmesi için öğretim programları, ders kitapları ve sınıf içi uygulamaların beceri temelli bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita, harita okuryazarlığı ve öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmek için ders süreçlerindeki uygulamalarını tespit etmek şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nın harita okuryazarlığı becerisini destekleme düzeyini öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin “Harita ve Harita Okuryazarlığı becerisinin sosyal bilgiler öğretimindeki yeri ve öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması” amaçlanmaktadır. Bu görüşlere; “Sosyal bilgiler öğretmenleri harita okuryazarlığı kavramını nasıl tanımlamaktadır?”. “Öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretiminde harita kullanımının önemine yönelik görüşleri nelerdir?”. “Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında harita okuryazarlığına ne ölçüde yer verilmektedir?”. “Sosyal bilgiler öğretmenleri derslerinde harita ve harita okuryazarlığı becerilerini nasıl kullanmaktadır?”. “Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre harita okuryazarlığı becerilerinin öğrenci öğrenmesine katkıları nelerdir?”. “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita okuryazarlığını öğretme

sürecinde karşılaştıkları güçlükler nelerdir?”. “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik önerileri nelerdir?”.

2.YÖNTEM

2.1 Araştırma Yöntemi

Çalışma nitel araştırma desenlerinden olan olgu bilimi deseni ile yürütülmüştür. “Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2013). “Fenomen(olgu)oloji, günlük deneyimlerimizin anlamı ve doğası hakkında derinlemesine bir anlayışın kazanılmasını amaçlayan bir araştırma desendir” (Patton, 2014, s. 104-105). Bu araştırmada ele alınan olgu; sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkili harita kullanımınıdır. Bu kapsamda çalışmada, öğretmenlerin ders süreçlerinde gerçekleştirdikleri harita uygulamalarının belirlenmesi ve 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda harita okuryazarlığının yerinin ve öneminin ortaya konulması hedeflenmektedir. Böylece hem öğretmen uygulamalarına ilişkin deneyimlerin betimlenmesi hem de öğretim programının harita okuryazarlığını destekleme düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

2.2 Çalışma Grubu

Bu araştırmada, çalışmanın amacı doğrultusunda harita okuryazarlığı ve 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı hakkında bilgi ve deneyime sahip öğretmenlerden derinlemesine veri elde edebilmek amacıyla amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemlerinde örneklem büyüklüğü, veri toplama esnasında araştırmacının karşılaştığı durumlar ve araştırmaya yönelik ilk düzey bilgilendirici değerlendirmelerle belirlenir (Baltacı, 2018). Araştırma sürecinde katılımcı belirlemek için oluşturulan ölçütler; katılımcıların sosyal bilgiler öğretmeni olması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programı incelemiş olması ve 5. ile 6. sınıf düzeylerinde derse giriyor olmasıdır. Çalışma grubunda toplam 15 sosyal bilgiler öğretmeni yer almaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, 2024 Maarif Modeli kapsamında sosyal bilgiler dersini aktif olarak yürüten öğretmenlerden derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla bu ölçütleri taşıyan öğretmenler çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiş ve aktif görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinden veri toplanmıştır.

Tablo 1. Çalışma grubunun betimsel özellikleri

Öğretmen kod	Cinsiyet	Yaş	Mesleki Yıl
K1	Kadın	24	1-3
K2	Kadın	30	1-3
K3	Kadın	30	1-3
K4	Kadın	27	4
K5	Kadın	30	4
K6	Erkek	30	1-3
K7	Kadın	29	3
K8	Kadın	34	6
K9	Erkek	34	4
K10	Kadın	34	3
K11	Erkek	32	6
K12	Kadın	33	7
K13	Erkek	31	1
K14	Kadın	30	1
K15	Erkek	34	10

2.3 Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme sorularının hazırlanması sürecinde alanyazın taranmış, konu ile

İlgili mevcut çalışmalar incelenerek genel bir çerçeve oluşturulmuştur. Elde edilen bilgiler doğrultusunda başlangıçta 30 sorudan oluşan bir soru havuzu hazırlanmıştır. Hazırlanan soru havuzu, sosyal bilgiler eğitimi alanında uzman iki akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda kapsam, anlaşılabilirlik ve araştırmanın amacı açısından uygun bulunmayan sorular çıkarılmış, bazı sorular ise yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler sonucunda görüşme formuna son şekli verilmiş ve toplam 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Görüşme formunda; “Sosyal Bilgiler dersinde harita kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.”, “Haritaların ders katılımı üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.”, “Harita okuryazarlığı ne demektir? Açıklayınız.” gibi sorular yer almaktadır. Bu sorular ile öğretmenlerin görüşleri alınmaya çalışılmıştır.

2.4 Veri Toplama Süreci

Nitel araştırma desenine göre yürütülen çalışmalarda araştırma süreci, araştırma probleminin belirlenmesiyle başlamaktadır (Baltacı, 2019). Bu doğrultuda araştırmanın ilk aşamasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik üzerinden konuya ilişkin tez ve bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen kuramsal çerçeve doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 5. ve 6. sınıf sosyal bilgiler derslerini yürüten öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma sürecine gönüllülük esasına bağlı olarak toplam 15 sosyal bilgiler öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırma verileri 2025 yılı Mart-Nisan ayları arasında gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler öncesinde katılımcılara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve gerekli izinler alınmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış, ardından veriler anlam bütünlüğü korunarak yazılı metne dönüştürülmüştür. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Analiz sürecinde benzer ifadeler bir araya getirilerek kodlar oluşturulmuş, kodlardan kategorilere ve temalara ulaşılmıştır. Nitel içerik analizinde verilerin tema, kategori ve kodlar çerçevesinde düzenlenmesi, araştırma bulgularının sistematik biçimde yorumlanmasına katkı sağlamaktadır (Metin ve Ünal, 2022). Kodlama sürecinin tutarlılığını artırmak amacıyla oluşturulan kod ve temalar danışman öğretim üyesiyle birlikte incelenmiş, ayrıca alan uzmanı görüşüne başvurulmuş analiz süreci değerlendirilmiştir.

2.5 Veri Analizi

Toplanan verilerin analizi için nitel araştırma analizi olan içerik analizinden faydalanılmıştır. “İçerik analizi değişmeyen ölçülebilir doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen bilgilere ulaşmak amacıyla doküman, metin ve evrak gibi pek çok farklı materyali belli bir çerçeve dahilinde inceleyip analiz etmeyi amaçlayan nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan bir tekniktir” (Metin ve Ünal, 2022). Temel amaç toplanan verilerin kavram ve temalara ayırıp, ardından birbirine benzeyen bu kavram ve temaları anlaşılır bir şekilde düzenleyip yorum yapmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

2.6 Geçerlik ve Güvenirlik

Bilimsel bir çalışmanın niteliğini artırmak için geçerliliği ve güvenirliliğin sağlanması gerekmektedir (Tutar, 2022). Nitel araştırmalar, nicel araştırmalardan farklı olarak araştırmacının yorumlarına yer verebilmektedir; bu nedenle araştırmacı öznelliğinin farkında olunması ve geçerlik ile güvenirliliği sağlamaya yönelik önlemlerin alınması önem taşımaktadır (Coşkun, 2022). Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlilik kavramları, araştırmanın *inandırıcılığı*, *aktarılabirliği*, *tutarlılığı* ve *doğrulanabilirliği* gibi dört temel ilke çerçevesinde ele alınmaktadır (Lincoln ve Guba, 1985).

Araştırmanın güvenilirliğini ve inandırıcılığını artırmak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu alan uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Görüşmeler, araştırma sürecinde birebir ve yüz yüze gerçekleştirilmiş olup katılımcı görüşleri bağlamı içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından tekrar tekrar okunmuş, anlamlı ifadeler belirlenerek kodlanmış ve benzer kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Analiz sürecinde sistematik bir içerik analizi yaklaşımı izlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi sürecinde kodlama işlemleri tutarlılık açısından yeniden gözden geçirilmiş ve elde edilen temaların bütünlüğü kontrol edilmiştir. Böylece analiz sürecinin iç tutarlılığı sağlanmıştır (Merriam, 2018). Elde edilen bulgular, doğrudan katılımcı ifadeleri ile desteklenerek yorumların veriye dayalı ve nesnel bir biçimde sunulmasına özen gösterilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2022). Araştırmada veri analiz sürecinde herhangi bir nitel veri analiz programı kullanılmamış, veriler manuel olarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma, nitel araştırma ilkelerine uygun biçimde yapılandırılmış olup yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olduğu, yöntemsel şeffaflık ve akademik titizlik doğrultusunda ortaya konmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Harita ve Harita Okuryazarlığı Kavramına İlişkin Tanımlamalarına İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlere sorulan ilk soru ‘Harita nedir?’ şeklindedir. Bu soru ile öğretmenlerin harita kavramına ilişkin algı ve tanımlamalarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu soru, öğretmenlerin harita okuryazarlığına temel oluşturan kavramsal bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik olup araştırma probleminin ilk boyutunu oluşturmaktadır. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo1. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Harita Kullanımına Yönelik Görüşleri

Tema	Kod	F	Dağılım
Harita bilgisi	Düzleme aktarma	7	K3, K6, K8, K9, K10, K14, K15
	Kuş bakışı	5	K3, K4, K9, K14, K15
	Fiziki-Beşerî dağılım	4	K4, K7, K11, K15
	Ölçek kullanma	3	K2, K4, K6
	Tarih konularında	3	K9, K12, K14
	Yer yön hakkında bilgi	2	K1, K12,
	Adres mantığı	1	K1
	Konum bilgisi	1	K1
Bilişsel beceri	Görsel materyal	4	K4, K7, K11, K15
	Mekânsal beceri	3	K3, K4, K12
	Somutlaştırma	3	K3, K4, K8
	Neden-sonuç ilişkisi	1	K4
	Betimlemeyi sağlar	1	K2

Sürece katılan öğretmenlerin çoğu “harita bilgisi” teması altında yer alan; düzleme aktarma şeklinde görüş belirtmiştir. (F=7). Öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 1’deki gibi kodlara ayrılmıştır. Bu kodlar: Düzleme aktarma (f=7), kuş bakışı (f=5), ölçek kullanılması (f=3), yer yön hakkında bilgi (f=2), adres mantığı (f=1) konum bilgisi (f=1) şeklinde olmuştur. Öğretmen yanıtlarının bir diğer boyutu ise “bilişsel beceri” temasında: Görsel materyal (f=4) mekânsal beceri (f=3) somutlaştırma (f=3) neden-sonuç ilişkisi (f=1) betimlemeyi sağlar (f=1) şeklinde olmuştur. Öğretmenlerin doğrudan alıntılanan görüşleri aşağıda verilmiştir.

- Harita bilgisi temasına yönelik doğrudan örnek alıntılar: “*Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır.*” (K3). “*Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının kuşbakışı*

görünümünün belirli bir ölçek dâhilinde düz bir yüzeye aktarılmasıdır” (K.4). “Harita belirli bir program ya da ölçek çerçeve dahilinde belirli bir alanın düzleme aktarılmasıdır” (K.6). “Çünkü biz tamamıyla görselliğe dayanan bir ders yapısına sahibiz o yüzden harita kullanımı son derece önemlidir.” (K.7).

- **Bilişsel beceri temasına yönelik doğrudan örnek alıntılar:** “Fizikî ve beşerî unsurların yerlerini göstermede kullanılan önemli bir görsel materyaldir. Haritalar, öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerini geliştirmede ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmada büyük rol oynar. Coğrafi, tarihi ve ekonomik konuların somutlaştırılmasına katkı sağlar” (K.4) “Harita genel anlamda yeryüzünün bir kısmının küçültülerek yâda büyütülmesi ve düzleme yani bir yere aktarılmasıdır. Sosyal bilgiler dersi için önemi ise daha çok somutlaştırma sağlaması açısından gerekli görüyorum(K8).”

Katılımcı öğretmenlere sorulan ikinci soru “Harita okuryazarlığı ne demektir? olmuştur. Katılımcı öğretmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda tema ve kodlar Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2. Harita Okuryazarlığının Ne İfade Etiğine Dair Görüşler

Kod	f	Dağılım
Haritayı yorumlama	11	K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K12, K13
Haritayı analiz etme	6	K3, K4, K5, K10, K14, K15
Haritayı okuyabilme	5	K3, K4, K8, K9, K13
Çıkarımda bulunabilme	5	K4, K5, K9, K12, K15
Haritayı anlama	2	K1, K13
Haritayı doğru kullanabilme	2	K1, K9

Katılımcıların çoğu harita okuryazarlığını haritayı yorumlayabilme (f=11) ve analiz edebilme (f=6) becerileriyle tanımlamıştır. Ayrıca haritayı okuyabilmek (f=5) ve doğru kullanabilmek (f=2) gibi beceriler de harita okuryazarlığının temel bileşenleri arasında ifade edilmiştir.

- **Katılımcı öğretmenlerin harita okuryazarlığı temasına yönelik doğrudan alıntıları:** “Tamamıyla haritayı anlayabilme yorumlama becerisidir. Haritayı kullanabilme anlayabilme bilgi sahibi olabilme o bilgi hakkında yorum yapabilme” (K1). “Harita okuryazarlığı, bir haritayı doğru okuyabilme, yorumlayabilme ve harita üzerindeki bilgileri kullanarak analiz yapabilme becerisidir” (K3). “Harita okuryazarlığı, haritaları doğru bir şekilde okuyabilme, anlayabilme, yorumlayabilme ve harita üzerindeki bilgileri kullanarak çıkarım yapabilme becerisidir” (K9).

Tablo 1 ve Tablo 2’deki bulgular, sosyal bilgiler öğretmenlerinin haritayı yalnızca coğrafi bilgileri aktaran bir araç olarak değil, aynı zamanda öğrenmeyi destekleyen bilişsel bir materyal olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenler haritanın özellikle düzleme aktarma, kuş bakışı düşünme ve ölçek kullanma gibi temel özelliklerine vurgu yapmıştır. Bunun yanında haritaların görsel materyal olarak somutlaştırma sağladığı ve mekânsal düşünme becerilerini geliştirdiği ifade edilmiştir. Harita okuryazarlığı ise çoğunlukla haritayı yorumlama, analiz etme ve doğru okuyabilme becerileriyle açıklanmıştır. Katılımcılar, harita kullanımının öğrencilerin çıkarım yapma ve olaylar arasında ilişki kurma becerilerine katkı sağladığını, aynı zamanda öğrencilerin neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, harita kullanımının sosyal bilgiler öğretiminde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

3.2. Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita Kullanımının Öneme İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlere sorulan üçüncü soru “Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımının önemine ilişkin görüşleri “olmuştur. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar Tablo 3’de temalar ve kodlar altında verilmiştir.

Tablo 3. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita Kullanımının Önemi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Öğretim sürecine katkı	Somutlaştırma	11	K3, K2, K1, K4, K5 K7, K8, K1, K12, K14, K15
	Görselleştirme	6	K2, K7, K8, K11, K13, K15
	Mekânsal düşünme	4	K1, K3, K4, K12,
	Coğrafya öğretimi	3	K9, K13, K14
	Ülke sınırları	2	K1, K12
	Tarih öğretimi	2	K8, K1
Bilişsel sürece katkı	Aktif katılım	5	K2, K3, K4, K5, K9,
	Şemalaştırma	5	K3, K4, K5, K8, K12,
	Uygulamalı öğrenme	1	K1
	Kolay öğrenme	1	K3
	Pekiştirme sağlaması	1	K7,

Öğretmenlerin harita kullanımının önemine ilişkin vermiş oldukları cevaplar Tablo 3’de kodlar halinde verilmiştir. Bu kodlar “öğretim sürecine katkı sağlar” teması altında yer almıştır. Somutlaştırma (f=11) görselleştirme (f=6), mekânsal düşünme becerisini kazanma (f=3), ülke sınırlarını öğrenme (f=2), kolay öğrenme (f=1) ve fiziksel mekân öğretimi (f=1) şeklinde adlandırılmıştır. Öğretim sürecine katkı sağlar teması daha çok ders süreci boyutunu oluşturmaktadır. Bu bulgular, öğretmenlerin haritaları daha çok öğretim sürecini destekleyen ve dersin işlenişini kolaylaştıran bir araç olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Özellikle somutlaştırma ve görselleştirme kodlarının yüksek frekansa sahip olması, haritaların soyut bilgilerin öğrenciler tarafından daha anlaşılır hale getirilmesinde önemli bir araç olarak değerlendirildiğini göstermektedir. İkinci tema; bilişsel sürece katkı sağlar teması ise dersin öğrenme boyutunu hedef almaktadır. Bu kapsamda ikinci tema “bilişsel sürece katkı sağlar” şeklinde kodlara ayrılmıştır. Aktif katılım; (f=5) soyut öğrenmeyi somutlaştırır(f=5) uygulamalı öğrenme (f=1) kolay öğrenme (f=1) pekiştirme sağlaması (f=1)şeklinde kodlara ayrılmıştır. Bu kodlara ilişkin örnek doğrudan alıntılara aşağıda verilmiştir.

- Öğretim sürecine katkı temasına yönelik doğrudan örnek alıntılar; “Yer yön bilgisi hakkında bize bilgi sağlayan bir araçtır. Harita kullanımı öncelikle öğrencilerin harita bilgisini uygulamalı olarak öğrenmesini sağlar ve eve varabilmek adres mantığının çocukta oluşmasını sağlar zaten kullanmasını öğrenmesinde uygulamalı olarak bilgiyi kullanmasına yardımcı olur” (K1). “Ekonomi ve kültür konularında, farklı bölgelerde hangi faaliyetlerin yoğun olduğunu haritalarla görebiliriz. Haritalar aynı zamanda doğal afetlerin etkilerini, iklim kuşaklarını ve nüfus yoğunluklarını da anlatmada kullanılır.” (K.9)

- Bilişsel sürece katkı temasına yönelik doğrudan alıntılar; “Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımı ile öğrencilerin zihinlerinde bir şema görsel ya da betimlemeyi sağlamış oluruz” (K2). “Haritalar sayesinde soyut kavramlar somutlaştırılır, öğrencilerin coğrafi bilgileri daha kolay anlamaları sağlanır” (K3). “Coğrafi, tarihî ve ekonomik konuların somutlaştırılmasına katkı sağlar.” (K.4),

Katılımcılara sorulan dördüncü soru “Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımı gerekli midir?” sorusu olmuştur. Bu soruda öğretmenlerden harita kullanımının gerekliliğine dair görüşlerini ifade etmeleri istenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin tamamı harita kullanımının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 4’te temalara ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 4. Sosyal Bilgiler Dersinde Harita Kullanımının Gerekliliği Hakkında Öğretmen

Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Bilişsel öğrenme	Kalıcılığı öğrenme	7	K4, K5, K8, K12, K13, K14, K15
	Dikkat çekme	3	K4, K14, K15,
	Neden-Sonuç ilişkisi kurma	3	K3, K4, K9
	Aktif katılım	2	K14, K15
	Temel kazanım	2	K3, K9,
Görsel öğrenme	Somut öğrenme	6	K5, K6, K7, K8, K12, K13
	Görsel şema oluşturma	4	K2, K10, K13, K15
	Mekân öğrenme	3	K3, K9, K10,
	Şemalaştırma	2	K1, K2,
	Teorik bilgiyi görselleştirme	1	K4
	Yer zaman ilişkisi kurma	1	K4

Öğretmenlerin en çok vurguladığı gerekçe, haritaların öğrenmede kalıcılığı sağladığı (f=7) yönündedir. Bunu dikkat çekici olması (f=3), neden-sonuç ilişkisi kurdurması (f=3) ve somut öğrenme (f=6) takip etmektedir.

- Katılımcı öğretmenlerin harita kullanımının bilişsel öğrenme sağladığına yönelik doğrudan alıntılar: “Çünkü öğrencilerin olayları mekânsal olarak kavrayabilmeleri, neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri harita okuryazarlığı ile mümkündür. Bu da sosyal bilgiler dersinin temel kazanımları arasındadır. (K3)”. “Kesinlikle gereklidir öncelikle harita özellikle dikkat çekmek amacıyla kullanılan bir materyaldir (K14)”. “Haritalar üzerinden gidince hem çocuğun ilgisini çekiyor hem de aktif katılımını sağlıyor. Bilgi onda kalıcı olabiliyor (K14)”.

- Katılımcı öğretmenlerin harita kullanımının görsel öğrenme sağladığına yönelik doğrudan alıntılar: “Ben gerekli görüyorum ve derslerimde aktif olarak kullanıyorum çocuğun zihninde belli bir görsel şema oluşturmak için gerekli görüyorum (K2)”. “Çünkü öğrencilerin teorik bilgileri görselleştirerek daha kalıcı öğrenmelerini sağlar. Özellikle coğrafya ve tarih konularında yer zaman ilişkisini kurmada haritalar vazgeçilmezdir (K4)”. “Öğrenciler açısından da somut öğrenmeyi sağlar” (K5).

Tablo 3 ve Tablo 4’te elde edilen bulgular, sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita kullanımını öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenler özellikle haritaların somutlaştırma, görselleştirme ve mekânsal düşünme becerilerini geliştirme yönüne vurgu yapmıştır. Haritaların öğrencilerin derse aktif katılımını artırdığı, bilgilerin daha kalıcı öğrenilmesini sağladığı ve dikkat çekici bir materyal olduğunu da ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, haritaların hem öğretim sürecini desteklediğini hem de öğrencilerin bilişsel ve görsel öğrenmelerine katkı sağlayıp öğrencilerin aktif rol almalarına katkı sunmaktadır.

3.3. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Harita Okuryazarlığına Ne Ölçüde Yer Verdiklerine İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlere sorulan beşinci soru “Harita okuryazarlığı becerisinin sosyal bilgiler programında yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu olmuştur. Bulgular katılımcı öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda Tablo 5’te temalara ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 5. Harita Okuryazarlığı Becerisinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Yer Alması Hakkında Katılımcı Öğretmenlerin Görüşleri

Tema	Kod	Dağılım
Programla Uyum Sağlama	Programda Yer Alması Gereken Bir Beceri	5 K2, K7, K8, K12, K13
	Programla Bütünleşmiş Bir Beceri	4 K1, K6, K10, K14
	Daha Fazla Yer Verilmeli	2 K8, K15
	Beceri Temeli Okuryazarlık	1 K4,
Öğrenciyi Merkeze Alma	Üst Düzey Beceri Kazandırır	4 K4, K9, K10, K14,
	Şema-Somutlaştırma	3 K2, K13, K14
	Akademik Gereklilik	3 K3, K11, K14

Katılımcıların büyük çoğunluğu bu becerinin programda yer alması gereken temel bir kazanım olduğunu vurgulamıştır (f=5). Ayrıca bu becerinin öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırdığı (f=4), programla zaten bütünleşmiş bir yapıda olduğu (f=3), akademik gereklilik taşıdığı (f=1) ve öğrenci merkezli öğretimi desteklediği (f=1) yönünde görüşler ifade edilmiştir.

- Katılımcı öğretmenlerin programla uyum sağlama teması altında doğrudan alıntıları: “Güzel düşünüyorum olması gerektiği kanısındayım ben de konular içerisinde de bütünleştirilmiş bir şekilde coğrafya ile ilgili konularımız yer alırken harita okuryazarlığı becerisi kapsamında olmaması zaten pek de düşünülemez” (K1). “Gerekli bir okuryazarlık olduğu için programlarda yer almasını destekliyorum” (K2). “Sosyal Bilgiler dersinin çağdaş, öğrenci merkezli ve beceri temelli yapısını destekleyen çok önemli bir adımdır” (K4). “Tabiki de olması gerektiğini düşünüyorum hata daha fazla buna yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum tamam kitaplarda yer alıyor ama tam teşekküllü bir şekilde olmadığı için eksik kalmış oluyor” (K8).

- Katılımcı öğretmenlerin öğrenciyi merkeze alma temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Çok yerinde bir karardır. Bu beceri, öğrencilerin hem akademik hem günlük yaşamlarında önemli kazanımlar elde etmelerini sağlar” (K3). “Harita okuryazarlığı sayesinde öğrenciler sadece yer-yön kavramlarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda mekânsal düşünme, görsel okuma, analiz yapma, sorgulama ve çıkarımda bulunma gibi üst düzey beceriler geliştirir. (K4)”

Öğretmenlere sorulan altıncı soru “2024 İlköğretim sosyal bilgiler programının harita okuryazarlığına getirdiği yenilikler hakkında görüşleri” olmuştur. Bu doğrultuda veriler Tablo 6’ da kodlara ve temalara ayrılmıştır.

Tablo 6. 2024 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Harita Okuryazarlığı Becerisine Getirdiği Yenilikler Hakkında Öğretmen Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Yenilik yok	Harita Çeşitliliği Sınırlı	4	K4, K5, K10, K11
	Harita Oranı Az	4	K2, K4, K10, K11
Uygulama Ağırlıklı	Etkinlik Ağırlıklı	5	K2, K6, K7, K9, K15
	Teknoloji Destekli Uygulamalar	2	K3, K9
	Harita Becerileri Ağırlıklı	1	K9
	Esneklik Ön Planda	1	K8

2024 yılında güncellenen Sosyal Bilgiler öğretim programının harita okuryazarlığı becerisine ilişkin yenilikleri hakkındaki görüşleri alınmıştır. Veriler incelendiğinde, bazı öğretmenler programın etkinlik temelli yapısını olumlu (f=5) karşılarken, önemli bir kısmı harita oranının az olduğu (f=4), harita çeşitliliğinin sınırlı kaldığı (f=4) ve yenilik içermediği (f=2) görüşlerini dile getirmiştir. Az sayıda öğretmen, teknoloji destekli uygulamaların yer aldığını (f=2) ve harita becerilerinin ön plana çıktığını (f=1) belirtmiştir.

- Katılımcı öğretmenlerin yenilik yok temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Eski programa oranla bir yenilik barındırdığını düşünmüyorum yani programın eski programda haritalar daha ağırlıklıydı sistematik bir yapının olduğunu düşünmüyorum. (K1)”. “İnceleme fırsatı bulamadım daha lakin etkinlik yönünden zengin ama bilgi harita konusunda yetersiz. (K2)”. “Harita çeşitliliği de sınırlı; örneğin nüfus yoğunluğu, yer şekilleri, ekonomik faaliyetler gibi konularla ilişkili daha fazla tematik haritaya ihtiyaç var. (K4)”

- Katılımcı öğretmenlerin uygulama ağırlıklı temasına yönelik doğrudan alıntıları: “2024 programı, harita okuryazarlığını daha çok vurgulamakta ve teknoloji destekli uygulamalara yer vermektedir. (K3)”. “Birebir yaşama ve öğrenme odaklı bir model müfredat programı daha çok yerelliği baz alarak esneklikte sağlamış oluyor(K8)”. “Bu

yenilikler, öğrencilerin mekânı algılama, harita okuma ve coğrafi düşünme becerilerini daha etkin bir şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir” (K9. “Programı inceleme daha pek fırsatım olmadı sadece içerisinin sadeleştirildiğini ve etkinlik bazlı olduğunu düşünüyorum. (K6)”.

Tablo 5 ve Tablo 6’da elde edilen bulgular, öğretmenlerin harita okuryazarlığı becerisini sosyal bilgiler öğretiminde gerekli ve önemli bir yeterlilik alanı olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Öğretmenler, bu becerinin öğrencilerin analiz, sorgulama ve mekânsal düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerinin gelişimine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğretmenler, teknoloji destekli uygulamaların öğretim programına olumlu katkılar sunduğunu da belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın etkinlik temelli yapısını olumlu değerlendirmekle birlikte, harita çeşitliliğinin sınırlı olması ve ders kitaplarında yer alan haritaların yetersiz kalmasını programın eksik yönleri arasında göstermişlerdir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Derslerinde Harita Kullanma Durumlarına İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlere sorulan yedinci soru “Kendinizi harita okuryazarlığı konusunda yeterli görüyor musunuz?” sorusu olmuştur. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar doğrultusunda Tablo 7’de tema ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 7. Kendilerini Harita Okuryazarlığı Konusunda Yeterli Görmeye İlişkin Hakkında Öğretmen Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Öğretime Yeterli	Yeterli bulma	7	K3, K4, K5, K9, K10, K14, K15
	Eksikliği Gidermeye Çalışma	4	K3, K4, K7, K8,
	Dersin Gerekirdiği Kadar	3	K6, K7, K8
	Teknik Bilgi Yeterliliği	3	K7, K8, K9
Geliştirme ihtiyacı	Kademeye Göre Yeterli	1	K1
	Yeterli bulmama	3	K11, K12, K13,
	Gelişime açıklık	3	K3, K4, K6,
	Değişkenlik gösterme	2	K2, K6,

Öğretmenlerin bir kısmı kendilerini yeterli bulurken(f=7) eksiklerini gidermeye çalıştıklarını (f=4) ve gelişime açık olduklarını (f=3) vurgulamıştır. Ayrıca bazı öğretmenler teknik bilgi yeterliliklerine (f=3) dikkat çekerken, bazı öğretmenlerde kademeye göre yeterlilik (f=1) vurgusu yapmıştır.

- Katılımcı öğretmenlerin öğretime yeterli temasına yönelik doğrudan alıntılar: “Biz ortaokul bünyesinde olduğumuz için ortaokul seviyesi için kendimi yeterli görüyorum” (K1). “Düşünüyorum. Kendimi Sosyal bilgiler dersinde ihtiyaç olan kadar harita okuryazarlığı becerisi konusunda kendimin yeterli buluyorum” (K6). “Genel olarak yeterli görüyorum. Ancak teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum” (K3).

- Katılımcı öğretmenlerin geliştirme ihtiyacı temasına yönelik doğrudan alıntılar: “Evet, öğretmenlik sürecim boyunca bu alanda kendimi geliştirmeye çalıştım hep halada geliştirme ihtiyacı duyuyorum. Ve gelişime açtım” (K4). “Kötü değilim mütevazî olmam bu konuda fazlasıyla iyimdir ama yeterli olduğumu düşünmüyorum” (K11).

Öğretmenlere sorulan sekizinci soru “Sosyal bilgiler dersinde haritalardan ne sıklıkta yararlandıklarınız”. Öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplar Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Sosyal Bilgiler Dersi Esnasında Haritalardan Ne Sıklıkla Yararlandıklarına Dair Öğretmenlerin Görüşleri

Tema	Kod	F	Dağılım
İçerik Dağılımına göre	Konudan konuya farklılık	7	K2, K3, K4, K5, K10, K12, K15
	Tarih konularında	6	K2, K3, K4, K9, K14, K15
	Coğrafya konularında	5	K3, K4, K9, K14, K15

Tarih konularında	Bölge sınıflandırmasında	2	K6, K14
	Ekonomik faaliyet dağılımında	2	K3, K9
Coğrafya konularında	Millî Mücadele dönemi	3	K7, K8, K14
	Mili mücadele dönemi cepheleri	3	K2, K7, K8
Coğrafya konularında	Osmanlı dönemi	1	K8,
	Eski uygarlıklar	1	K9,
Coğrafya konularında	Doğal afetler	1	K9,
	Nüfus ve yerleşme	1	K9,
	Üretim dağıtım ve tüketim	1	K13
	Küresel bağlantılar	1	K13,

Tablo 8'e göre öğretmenlerin harita kullanım sıklığı, konuya ve üniteye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Veriler üç ayrı temaya ayrılmıştır. En çok belirtilen durum, içerik dağılımına göre temasında yer alan; konuya göre farklılık gösterdiği yönündedir (f=7). Ayrıca tarih konularında (f=6), coğrafya konularında (f=5) bölge sınıflandırmasında (f=2) ve ekonomik faaliyet dağılımında (f=2) olmuştur. İkinci tema olarak tarih konularında sık sık yararlandıklarını belirtilmiş. Millî Mücadele Dönemi (f=3) ve Millî Mücadele dönemi cepheleri (f=3). Ayrıca Osmanlı dönemi (f=1) ve eski uygarlıklar (f=1) tarih konularında gibi belirli içeriklerde daha sık kullanıldığı görülmektedir. Üçüncü tema olan coğrafya konularında kullanılması 4 ayrı koda ayrılmıştır. Doğal afetler (f=1) nüfus ve yerleşme (f=1) üretim dağıtım ve tüketim (f=1) küresel bağlantılar (f=1) şeklinde olmuştur.

- Katılımcı öğretmenlerin içerik dağılımına yönelik doğrudan alıntılanan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir: *Tarih derslerinde cepheleri göstermek için özellikle inkılap derslerinde öğrencide somutluk kazandırabilmek adına kullanırım* (K2). *“Özellikle coğrafi konular, tarihsel olayların yerleri ve ekonomik faaliyetlerin dağılımı gibi konularda harita kullanımına sıklıkla yer veririm”* (K3).

- Katılımcı öğretmenlerin tarih konularına yönelik doğrudan alıntılanan ifadeleri: *“Konudan konuya değişiyor mesela konu haritayı kapsayacak şekildeyse ele alıyorum 8. sınıflarda cepheler konusunu anlatınca muhakkak yararlanırım veya yedinci sınıflarda Osmanlı tarihini anlatırken gerekli oluyor akılı tahta olsun slaytlar olsun faydalanmaya çalışıyorum”* (K8).

- Katılımcı öğretmenlerin coğrafya konularına yönelik doğrudan alıntılanan ifadeleri: *“Öğrencilerde görsel bir şema oluşturabilmek adına, örneğin Akdeniz ege bölgesi vs. gibi bölge sınıflandırmasında görsellik açısından iyi olmaktadır”* (K.6). *“Coğrafya konularında iklim, yer şekilleri, doğal afetler anlatılırken, Ekonomi konularında hangi bölgede hangi ürün yetişir sorularını yanıtlarken, Nüfus ve yerleşme konularında insanların nerelerde yaşadığını incelerken sürekli haritalardan faydalanmaktayım”* (K9).

Katılımcı öğretmenlere sorulan dokuzuncu soru “Sosyal bilgiler dersi kapsamında haritaları hangi konuları işlerken daha sık kullandıklarıdır”. Katılımcı öğretmenlerin verdiği cevaplar Tablo 9’da temalara ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 9. Sosyal Bilgiler Dersinde Haritaları Hangi Konularda Kullandıklarına Dair Bilgileri

Tema	Kod	f	Dağılım
Coğrafya konuları	Üretim dağıtım ve tüketim	3	K9, K10, K13
	İnsanlar yerler ve çevreler	3	K1, K9, K10,
	Yeryüzü şekilleri	3	K13, K14, K15
	Ekonomi	3	K5, K9, K12
	Nüfus ve yerleşme	2	K4, K9
	Doğal kaynak dağılımı	2	K6, K11
	Küresel bağlantılar	2	K12, K13,
	Coğrafi bölgeleri	1	K4
	Doğal afetler	1	K9,
Tarih konuları	Kurtuluş savaşı cepheleri	3	K3, K4, K14
	İnkılap konularında	3	K2, K3, K7
	İlk çağ uygarlıklar	2	K8, K9
	Eski Türk devletleri	2	K11, K12,

Osmanlı dönemi	1	K11,
Millî mücadele dönemi	1	K7,

Tablo 9'a göre harita kullanımı konudan konuya farklılık göstermektedir. Alınan yanıtlar doğrultusunda öğretmenlerin haritaları en çok Üretim, Dağıtım ve Tüketim (f=3) ile İnkılap konularında (f=3) kullandıkları tespit edilmiştir. Bunu İnsanlar, Yerler ve Çevreler (f=3), Nüfus ve Yerleşme (f=2), İlk Çağ Uygarlıkları (f=2) ve Coğrafi Bölgeler (f=1) konuları takip etmektedir.

- Katılımcı öğretmenlerin haritaları en sık coğrafya konularında kullandıklarına dair doğrudan alıntılar: “Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri konusunu işlerken bölge haritaları üzerinden yüzey şekilleri, iklim özellikleri ve tarım faaliyetlerini görsel olarak gösteriyorum” (K4). “İnsanlar yerler ve çevreler, üretim dağıtım tüketim öğrenme alanlarında haritalardan yararlanırım” (K10).

- Katılımcı öğretmenlerin haritaları en sık tarih konularında kullandıklarına dair doğrudan alıntılar: “Hem Osmanlı tarihi hem inkılap tarihi içerisinde kullanmaktayım” (K7). “İlk Çağ uygarlıklarının nerelerde kurulduğunu öğrenirken haritalardan yararlanırım” (K9). “Cepheleri kongreleri gösterebilmek adına faydalanırım. Kurtuluş sürecindeki savaşlar ve sonrasında ki gelişmeleri gösterebilmek adına haritalardan bol bol yararlanırım” (K.14).

Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9'da elde edilen bulgular, öğretmenlerin büyük kısmının kendilerini harita okuryazarlığı konusunda yeterli gördüklerini ancak gelişime açık olduklarını göstermektedir. Öğretmenler haritaları özellikle “tarih ve coğrafya” konularında sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Haritaların en çok “Üretim, Dağıtım ve Tüketim, İnsanlar Yerler ve Çevreler, yeryüzü şekilleri, ekonomi ve İnkılap” konularında kullandıklarını belirtmişler. Ayrıca “Kurtuluş Savaşı cepheleri, İlk Çağ uygarlıkları, nüfus ve yerleşme” gibi konularda da haritalardan yararlandığı görülmüştür. Bu sonuçlar, haritaların sosyal bilgiler dersinde hem öğretimi destekleyen hem de konuların daha anlaşılır hale gelmesini sağlayan önemli bir materyal olarak değerlendirildiğini göstermektedir.

3.4. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Harita Okuryazarlığı Becerilerinin Öğrenci Öğrenmesine Katkısına İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlere sorulan onuncu soru “Sosyal Bilgiler dersinde harita kullanımının öğrencilere ne gibi katkıları vardır?” sorusu olmuştur. Katılımcı öğretmenlerin verdiği yanıtlar doğrultusunda Tablo 10'da temalara ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 10. Sosyal Bilgiler Dersinde Harita Kullanımının Öğrencilere Hangi Katkıları Sağladığı Hakkında Öğretmen Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Beceri gelişimi	Mekânsal Düşünme	6	K3, K4, K6, K9, K10, K11
	Konum Bilgisi	5	K4, K9, K12, K13, K15,
	Analiz yapma	5	K3, K4, K9, K13, K15
	Görsel okuryazarlık	3	K3, K9, K13
	Coğrafi bilgi sistemlerini kullanma	2	K3, K12
	Eleştirel düşünme	1	K4,
	Çok Boyutlu Düşünme	1	K4
Eğitim-Öğretim sürecine katkı	Somutlaştırma sağlar	6	K2, K3, K7, K8, K13, K14
	Aktif öğrenme	4	K2, K3, K13, K5
	Kalıcı öğrenme	3	K4, K8, K13
	Öğrenmeyi kolaylaştırma	2	K3, K12
	Akademik başarı	1	K1

Tablo 10 incelendiği zaman öğretmen yanıtları doğrultusunda harita kullanımının öğrencilere çeşitli bilişsel ve düşünsel katkılar sunduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin en fazla vurguladığı katkı, mekânsal düşünme becerisi (f=6) olmuştur. Bunun yanında somutlaştırma (f=6), konum bilgisi kazanımı (f=5) ve analiz yapma (f=5) gibi becerilerin gelişimine katkı sağladığı da ifade edilmiştir.

- Katılımcı öğretmenlerin beceri gelişimine yönelik doğrudan alıntılar: “Kısacası harita kullanımı, sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda çok boyutlu düşünme ve öğrenme ortamı sağlar” (K4). “Harita kullanımı, öğrencilerin görsel okuryazarlık, mekânsal düşünme, analiz yapabilme ve coğrafi bilgi sistemlerini tanıma becerilerini geliştirir. Ayrıca soyut bilgileri somut hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırır” (K3).

- Katılımcı öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecine katkı sağladığına yönelik doğrudan alıntılar: “Ben öğrencilerde özellikle dikkat çektiğini düşünüyorum ve somutlaştırma yapma konusunda onların öğrenmelerini daha kalıcı hale getiriyor” (K14). “Ayrıca soyut bilgileri somut hale getirerek öğrenmeyi kolaylaştırır” (K3).

Katılımcı öğretmenlere sorulan on birinci soru “Sosyal Bilgiler dersinde harita kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?” olmuştur. Katılımcı öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda Tablo 11’de temalara ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 11. Sosyal Bilgiler Dersinde Harita Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Olduğu Hakkındaki Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Öğrenme sürecine katkı	Akademik Başarı	10	K1, K2, K3, K4, K5, K8, K10, K11, K14, K15
	Kalıcı öğrenme	5	K5, K12, K13, K14, K15
	Derse ilgi sağlama	5	K3, K7, K8, K14, K15
	Motivasyon sağlama	4	K4, K7, K8, K14
	Akademik doyum	3	K2, K6, K10
	Dersler arası bağlantı	1	K1
Yaparak yaşayarak öğrenme	1	K5	

Tablo 11 incelendiği zaman harita kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu harita kullanımının akademik başarıyı artırdığını belirtmiştir (f=10). Bununla birlikte, harita kullanımının kalıcı öğrenme (f=5) ve derse ilgi sağlama (f=5) süreciyle doğrudan ilişkili olduğunu ve bu sayede başarının desteklendiği ifade edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin öğrenme sürecine katkı temasına yönelik doğrudan alıntılar: “Haritalar konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı için öğrencilerin derse olan ilgisi artmakta ve bu da akademik başarıya olumlu yansımaktadır. (K3)” öğrencilerin dikkatini çeker ve derse olan motivasyonlarını artırır. Bu da başarıya doğrudan yansır” (K4). “Öğrenci yaparak yaşayarak öğrendiği zaman bilgileri daha kalıcı olduğundan sık sık harita kullanımına yer verilmelidir” (K5).

Tablo 10 ve Tablo 11’de elde edilen bulgular, öğretmenlerin harita kullanımının öğrencilerin hem beceri gelişimine hem de akademik başarısına önemli katkılar sağladığını düşündüklerini göstermektedir. Öğretmenler özellikle mekânsal düşünme, konum bilgisi kazanımı, analiz yapma ve görsel okuryazarlık becerilerinin geliştiğini ifade etmiştir. Ayrıca haritaların soyut bilgileri somutlaştırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kalıcı öğrenmeyi desteklediği belirtilmiştir. Katılımcılar, harita kullanımının öğrencilerin derse ilgisini ve motivasyonunu artırarak akademik başarıya olumlu katkı sağladığını vurgulamışlardır.

3.5. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Harita Okuryazarlığı Becerilerini Geliştirmek İçin Yaptıklarına İlişkin Bulgular

Öğretmenlere sorulan on ikinci soru “Öğrencilerin harita okuryazarlığı becerisini geliştirmek için neler yapıyorsunuz?” sorusu olmuştur. Katılımcı öğretmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda Tablo 12’de tema ve kodlara ayrılarak verilmiştir.

Tablo 12. Katılımcı Öğretmenlerin Öğrencilerinin Harita Okuryazarlığı Becerilerini Geliştirmek İçin Yaptıkları

Tema	Kod	f	Dağılım
Uygulama yaptırma	Farklı Harita Türlerini Kullanma	4	K3, K6, K9, K13
	Harita, Kroki vb. Çizme	3	K2, K4, K8
	Harita Uygulama	3	K1, K4, K10
	CBS uygulama	2	K9, K10
Bilişsel geliştirme	Harita yorumlama	2	K3, K4
	Yer-yön buldurma	2	K4, K9
	Şema Oluşturma	2	K2, K6,
	Ekinlik temalı öğretme	1	K3

Bu soruda öğretmenlerden, öğrencilerinin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik kullandıkları yöntem ve uygulamaları açıklamaları istenmiştir. Öğretmenlerin en çok vurguladığı uygulama, farklı harita türlerini kullanmak (f=4) olmuştur. Bunun yanında harita, kroki vb. çizim çalışmaları (f=3), harita uygulamalarıyla çalışma (f=3) ve şema oluşturarak öğrenmeyi destekleme (f=2) gibi yöntemlere de yer verdiklerini belirtmişlerdir.

- Katılımcı öğretmenlerin uygulama yaptırma temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Bu aslında konuyla da alakalı konular harita içerikli olduğu zaman neyin ne olduğunu gösterebilmek adına daha sonra onların da uygulamalı olarak göstermesine yardımcı olarak kullanmalarına yardımcı oluyoruz” (K1). “Harita ile ilgili olan öğrenme alanlarına geçmeden önce harita kroki çizimi vs. Yaptırıp öğrencilerde belirli bir şema oluşturarak konuyu daha iyi anlamalarına yardımcı oluyorum” (K2).

- Katılımcı öğretmenlerin bilişsel geliştirme temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Görsel sunulardan yararlanırım haritalardan yararlanırım çeşit çeşit harita kullanıp öğrencilerde şema oluşturmaya çalışırım” (K6). “Öğrencilerimle her derste basit yön bulma egzersizleri yapıyorum. Örneğin, harita üzerinde kuzey, güney, doğu, batı yönlerini işaretleyip, haritada verilen noktaların konumlarını doğru şekilde bulmalarını istiyorum” (K9).

Katılımcı öğretmenlere sorulan on üçüncü soru kapsamında “Hangi yöntem ve teknikten yararlandıklarıdır?”. Bulgular katılımcı öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda Tablo 13’de tema ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 13. Katılımcı Öğretmenlerin Harita Okuryazarlığı Becerisini Kazandırmak İçin Kullandığı Yöntem-Teknikler

Tema	Kod	f	Dağılım
Dijital Uygulamadan Faydalanma	Etkinlik Temalı Yöntemler	5	K2, K3, K8, K9, K10
	Dijital Harita Uygulamaları	4	K3, K4, K9, K15
	Google Earth Uygulaması	2	K1, K4, K15
Aktif Katılım Sağlama	Farklı Yöntem-Teknik Kullanma	4	K9, K10, K11, K12
	Soru-Cevap Tekniği	3	K5, K9, K10
	Etkin Katılım	3	K11, K12, K13

Katılımcıların yanıtlarında en fazla öne çıkan uygulama, etkinlik temalı yöntemler (f=5) olmuştur. Bunu, dijital harita uygulamaları (f=4), Google Earth kullanımı (f=2), soru-cevap tekniği (f=3) ve etkin katılım sağlama (f=3) izlemektedir.

- Katılımcı öğretmenlerin dijital uygulamalardan faydalanma temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Google Earth uygulamasından faydalanıyorum bu uygulama sayesinde birden fazla veriyi tek bir uygulama üzerinden gösterebilme imkanına sahibiz” (K1). “Derslerde farklı harita türlerini kullanıyor, öğrencilerle birlikte harita yorumlama etkinlikleri yapıyor ve çeşitli dijital harita uygulamalarından faydalanıyorum” (K3).

- Katılımcı öğretmenlerin aktif katılım sağlama temasına yönelik doğrudan alıntıları:
“Öğrencilerin harita okuryazarlığı gelişsin diye sık sık haritalarla çalışmaktayız. Yeri gelir onlara soru-cevap yöneltirim. Değerlendirme yapmaları için teşvikte bulunurum” (K5).
“Harita üzerinde etkinlik yaptırıyorum, akıllı tahtadan haritalı oyunlar açıyorum” (K13).

Tablo 12 ve Tablo 13’de elde edilen bulgular, öğretmenlerin öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmek için uygulamalı ve etkinlik temelli yöntemlere ağırlık verdiklerini göstermektedir. Öğretmenler özellikle farklı harita türleri kullanma, harita ve kroki çizdirme, harita yorumlama ve yön bulma etkinliklerinden yararlandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca dijital harita uygulamaları ve Google Earth gibi teknolojik araçların öğretim sürecinde kullanıldığı görülmektedir. Soru-cevap tekniği, etkin katılım sağlama ve harita uygulamalarıyla öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları desteklenmektedir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin harita okuryazarlığını geliştirmede hem geleneksel hem de dijital yöntemlerden yararlandıklarını göstermektedir.

3.6. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Harita Okuryazarlığını Öğretme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlüklere İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlere sorulan on dördüncü soru okullarda harita araç- gereci yeterli veya eksik bulup bulmadıkları olmuştur. Veriler bulgular doğrultusunda Tablo 14’te kodlara ve temalara ayrılmıştır.

Tablo 14. Okullardaki Harita Araç-Gereci Hakkında Katılımcı Öğretmenlerin Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Fiziksel Eksiklik	Araç -Gereç Yetersiz	10	K2, K4, K5, K7, K8, K9, K10, K12, K13, K14
	Kısıtlı İmkanlar	5	K5, K6, K7, K14
Alternatif Arayışı	Dijital Materyal Eksikliği	3	K3, K4, K9
	Alt-Yapı Eksikliği	2	K4, K9
	Farklı Alternatifler	5	K1, K7, K11, K13, K15
	Araç- Gereç Yeterli	3	K1, K11, K15
	Akıllı tahta	2	K1, K2,

Katılımcıların büyük çoğunluğu, araç-gereç yetersizliği (f=10) yaşandığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenler, kısıtlı imkânlar (f=5), dijital materyal eksikliği (f=3) ve alt yapı eksikliği (f=2) gibi nedenlerle bu yetersizliğin daha da derinleştiğini vurgulamıştır. Öte yandan, bazı öğretmenler farklı alternatifler kullandıklarını (f=5) ve bu sayede eksikleri gidermeye çalıştıklarını ifade ederken, araç-gereçlerin yeterli olduğunu düşünen az sayıda katılımcı da olmuştur (f=3).

- Katılımcı öğretmenlerin fiziksel eksiklik temasına yönelik doğrudan alıntıları:
“Yeterli bulmuyorum maalesef genelde akıllı tahta üzerinden anlatmaya çalışıyorum göstermeye çalışıyorum ama ne kadar etkili olabilir ki öğrencinin görüp dokundukları hem içselleştirmesini hem kalıcılığını sağlayacaktır. (K2)”. “Bazı okullarda araç-gereçler yeterliyken bazı okullarda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle dijital harita materyalleri eksikliği dikkat çekmektedir. (K3)”. “Hayır yeterli bulmuyorum imkanlarımız çok kısıtlı. (K6)”

- Katılımcı öğretmenlerin alternatif arayışı temasına yönelik doğrudan alıntıları:
“Evet gayet yeterli buluyorum harita olsun projeksiyon olsun elimizde var. (K1)”. “Akıllı tahtadan da eksik kalanları açabiliyoruz. (K1)”. “Eğitimde teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması için okulların altyapı yatırımlarına daha fazla önem vermesi gerekiyor. (K9)”

Tablo 14’te elde edilen bulgular, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okullardaki harita araç-gereçlerini yetersiz bulduğunu göstermektedir. Öğretmenler özellikle araç-gereç eksikliği, kısıtlı imkânlar, dijital materyal ve altyapı yetersizliklerine dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğretmenler farklı alternatif yöntemler ve akıllı tahta gibi araçlarla bu eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ifade etmiştir. Az sayıda öğretmen ise mevcut araç-

gereçleri yeterli bulunduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlar, harita okuryazarlığı öğretiminde materyal ve altyapı desteğine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

3.8.Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Harita Okuryazarlığının Geliştirilmesine Yönelik Önerilerine İlişkin Bulgular

Öğretmenlere sorulan son soru harita okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesine dair yorumları olmuştur. Veriler doğrultusunda Tablo 15’te tema ve kodlara ayrılmıştır.

Tablo 15. Harita Okuryazarlığı Becerisinin Geliştirilmesi İçin Neler Yapılması Gerektiğine Dair Öğretmen Görüşleri

Tema	Kod	f	Dağılım
Öğrenci Katılımı	Pratik Yapılmalı	7	K2, K4, K6, K8, K9, K11, K12
	Öğrenciler Güdülenmeli	5	K1, K5, K6, K10, K11,
	Dijital Haritalar Artırılmalı	5	K3, K4, K9, K11, K14
Harita Pratiği Artırılmalı	Ders Kitaplarında Haritalar Artırılmalı	4	K3, K4, K5, K13

Bu soruyla öğretmenlerin, harita okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesine yönelik önerileri alınmıştır. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, harita okuryazarlığı için pratik çalışmaların artırılması gerektiğini (f=7) vurgulamıştır. Bununla birlikte, öğrencilerin güdülenmesi (f=5), dijital harita kullanımının yaygınlaştırılması (f=5) ve ders kitaplarındaki harita içeriklerinin artırılması (f=4) gibi öneriler de öne çıkmıştır.

- Katılımcı öğretmenlerin öğrenci katılımı sağlanmalı temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Çocukların bu konuda güdülenmesi sağlanabilir(K1)”. “Bol bol haritalar üzerinde pratik yapılabilir. (K2)”

- Katılımcı öğretmenlerin harita pratiği artırılmalı temasına yönelik doğrudan alıntıları: “Dijital harita teknolojileri okullara kazandırılmalı ve ders kitapları güncel harita içerikleriyle desteklenmelidir. (K3)”. “Dijital haritalara yer verip öğrenci güdülenmeli bol bol aktif olacağı uygulamalar ile pratiğe dökmeli. (K11)”

Genel olarak öğretmenlerin bir kısmı programı öğrenci merkezli, sadeleştirilmiş ve etkinlik temelli bulurken; diğer bir kısmı ise harita içeriklerinin azlığı, tematik haritalara sınırlı yer verilmesi ve teknolojik materyal eksiklikleri nedeniyle programı yetersiz görmektedir. Veriler doğrultusunda katılımcı öğretmenlere sorulan son soru sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan haritaları yeterli bulup bulmadıklarına dair görüşleri olmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu, kitaplarda yer alan haritaların yetersiz olduğunu belirtmiştir (f=10). Bunun yanında bazı öğretmenler, eksiklikleri gidermek amacıyla ekstra harita materyali eklediklerini (f=5) ve mevcut haritaların güncellenmesi gerektiğini (f=4) vurgulamışlardır. Sınırlı sayıda katılımcı ise haritaları yeterli bulunduğunu ifade etmiştir (f=2).

Katılımcı öğretmenlerin doğrudan alıntıları: “Evet yeterli buluyorum eksik olduğu kısmı da kendimiz ekstra ekleme yaparak tamamıyoruz. (K1)”. “Hayır. Yeterli bulmuyorum yetersiz kaldığı kısımlar çok fazla. (K2)”. “Haritaların güncellenmesi ve daha anlaşılır şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum (K3)”.

4. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada, Sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita okuryazarlığına yönelik görüşleri ele alınıp incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile alanyazındaki çalışmalar da baz alıp karşılaştırmalarda bulunularak yorum yapılmıştır.

Yapılan çalışmada harita okuryazarlığı becerisi ele alınmış ve katılımcı öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerden elde edilen veriler, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun haritaların hem öğretim sürecinde hem de öğrencilerin akademik başarısında kritik bir araç olduğunu ve ders başarısında da kilit rol oynadığını

göstermektedir. Harita kullanımı ile; görselleştirme, aktif katılım, somutlaştırma ve mekânsal düşünme becerilerinin gelişimi açısından önemli bir rol oynadığını özellikle vurgulamışlardır. Bununla, harita kullanımının sosyal bilgiler öğretiminde öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiğini ifade etmektedir (Demircioğlu, 2007). Aynı zamanda öğretim sürecine katkı sağlayan ve bilişsel anlamda öğrencilerin gelişmesine bir araç olarak görülmektedir.

Katılımcı öğretmenlerin harita kavramını farklı şekilde açıkladıkları tespit edilmiştir. Bu kavramlar düzleme aktarma, kuş bakışı, ölçek kullanılması, yer yön hakkında bilgi, konum bilgisi, görsel materyal, mekânsal becerisi, somutlaştırma, neden-sonuç ilişkisi, betimleme şeklindedir. Bu durum öğretmenlerin haritayı yalnızca bir coğrafi bilgi aracı olarak değil, aynı zamanda öğrenme sürecini destekleyen bilişsel bir materyal olarak gördüklerini ve sıklıkla haritalardan faydalanmaya çalıştıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum harita kavramı konusunda öğretmenlerin yeterli bir seviyeye sahip olduğu anlamına gelmektedir. Akengin ve diğerleri (2016) tarafından yapılan araştırmada ise öğretmenlerin harita hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. İncekara ve Kantürk'ün (2010) araştırmasında öğretmen adaylarının harita hakkında bilgilerinin zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Eğitim sürecinde harita kullanımı ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim harita kullanımı derslerin somutlaştırılmasını, görsellerle desteklenmesini, öğrencilerin mekânsal düşünme becerisi kazanmasını, fiziksel mekanların öğrenilmesini, ülkenin konumunu öğrenmelerini ve öğrenmenin kolaylaşmasını sağlamaktadır. Memişoğlu (2023), sosyal bilgiler ders içeriğini oluşturan konuların mekânsal bir zemine yerleştirilmesi için, bu becerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Akengin ve diğerleri (2016), öğretmenlerin haritanın dersin anlaşılmasına katkı sağladığını düşündüklerini ifade ederek öğretmenlerin imkânlar ölçüsünde derslerinde harita kullandıklarını belirtmişlerdir.

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita kullanım sıklığı, konuya ve üniteye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sosyal Bilgiler dersi içerisinde yer alan tarih ve coğrafya konularında harita kullanımının yaygın kullanıldığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin daha çok “Üretim, Dağıtım ve Tüketim, İnkılap konuları, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Nüfus ve Yerleşme, İlk Çağ Uygarlıkları ve Coğrafi Bölgeler” konularını işlerken haritalardan yararlandıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin derslerinde haritaları kullanma sıklıklarının konu, üniteye bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ağırlıklı olarak coğrafya konularında kullandıklarını ifade etmişlerdir. Lakin tarih ve coğrafya arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Geçmiş olayların haritalar ile tasvir edilmesi somutlaştırma ve kalıcılığın sağlanabilmesi adına büyük önem arz etmektedir (Bircan ve Safran, 2013). Katılımcı öğretmenlerin harita kullanımını ağırlıklı olarak coğrafya konularında ele alması tarih derslerinde haritaların kullanımı ile olayları mekâna oturtma tarihsel düşünme becerilerin geliştirilmesi yönünü zayıf bırakmaktadır (Kaymakçı, 2025).

Araştırmanın önemli bulgularından bir diğeri, katılımcı öğretmenlerin çoğu Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılara göre Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımı öğrenmede kalıcılığı sağlamakta, öğrencilerin dikkatini çekmekte, olaylardaki neden-sonuç ilişkisi kurdurmasına yardımcı olmakta ve somut öğrenmelere fırsat oluşturmaktadır. Erol (2017) bu durumu destekler şekilde harita kullanımının verimli bir anlatım, etkili bir görsellik ve kalıcı bir öğretim olanağı sunduğunu belirtmiştir. Akengin ve diğerleri (2016), katılımcı öğretmenlerin ilgili konuların öğretimi sırasında harita kullandıkları ders ile kullanmadıkları ders arasında çok büyük fark gördüklerini ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda haritaların Sosyal bilgiler dersinde kullanımı ile mekânsal düşünme, mekânı algılama üzerinde pozitif etki bırakmaktadır (Uğurlu ve Aladağ, 2015). Akengin, Tuncel ve Gendek (2016) tarafından yapılan çalışmaya göre, harita okuryazarlığının bireylerin mekânı algılamaları, yer-olay bağlantısı

kurabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda haritaların pedagojik bir araç olarak hem bilişsel hem de görsel öğrenme sürecine katkı sağladığı söylenebilir.

Katılımcı öğretmenler doğru harita kullanımı ile; mekânsal düşünme, konum bilgisi ve somutlaştırmanın arttığını vurgulamışlardır. Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımı ile bilişsel ve görsel öğrenme sürecinin olumlu etkileri akademik başarı üzerinde kalıcı izler bırakabildiği yönündedir (Aydın, vd.,2013). Bununla beraber katılımcı öğretmenler haritaları sadece görsel bir araç olarak görmediklerini aynı zamanda öğrencilerin bilişsel becerilerini destekleyen analitik bir materyal olduğuna işaret etmişlerdir. Bu sonuç bize haritaların öğrenmeyi kolaylaştıran ve görselleştiren bir materyal olduğunu göstermekte, öğrenme sürecinde de kolaylaştırıcı etkiye sahip olduğuna işaret etmektedir (Uğurlu ve Aladağ,2015). Öğretmenler, Sosyal bilgiler dersinin büyük ölçüde soyut öğrenmelerden oluştuğunu, harita kullanımının ise bilgilerin somutlaştırılmasına katkı sağlayarak öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir. Harita kullanımı ile kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiğini ve derslere ilgi sağladığını ayrıca öğrenci motivasyonu üzerinde de etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Şahin (2021), Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımı ile yalnızca bilgi verilmediğini aynı zamanda öğrenmenin niteliğinin iyileştiğini bu sonucunda öğrencilerde derse karşı ilgiyi artırdığını, akademik başarılarına dolaylı olarak pozitif yönde etkilediği konusunda yardımcı olduğunu ifade etmiştir.

Sosyal bilgiler dersinde harita kullanımı öğrencilerin derse ilgisini artırarak akademik başarısını desteklemektedir. Bununla birlikte haritalar derse olan ilgiyi yükseltmesi, dikkat çekiciliği artırması, zamandan tasarruf sağlama ve konular arası bağlantı kurma gibi işlevsel faydalar sağlamaktadır. Akengin ve diğerleri (2016) yaptığı çalışmada öğretmenlerin kendi deneyimleri sonucunda ulaştıkları bilgilere göre, derslerde harita kullanmanın dersteki ve sosyal hayattaki başarıyı arttırdığını belirtmişlerdir. Benzer bulgu Aktürk, Yazıcı ve Bulut (2013), tarafından yürütülen deneysel çalışmada görülmüştür. Bu veriler doğrultusunda harita kullanımının sadece bilgiyi sunma değil ayrıca öğrencilerin derse aktif bir şekilde katılmasına olanak sağlayan ve öğrenmeleri üzerinde motive olmalarını sağlayan çok boyutlu bir araç olduğuna işaret etmektedir.

Öğretmenler harita okuryazarlığını kavramsal olarak haritayı yorumlayabilme ve analiz edebilme becerileriyle tanımlamıştır. Ayrıca haritayı okuyabilmek ve doğru kullanabilmek gibi beceriler de harita okuryazarlığının temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu durumu destekler şekilde Balcı ve Yıldırım (2023) Haritaları “doğru okuma, anlama ve anlamlandırma” harita okuryazarlığı kavramını ise “okuma, açıklama, kullanma, işlem yapabilme, analiz, yorumlama, değerlendirme” şeklinde açıklamaktadırlar. Erol (2017) harita okuryazarlığını “haritadaki renklerden, işaretlerden, sembollerden ve harita lejantından yola çıkarak harita üzerinde yorumlama, analiz ve değerlendirme yapabilme becerisine verilen ad” olarak tanımlamıştır. McClure (1992) harita okuryazarı olabilmek için, öğrencilere öğretilmesi gereken becerileri harita sembollerini anlama, perspektifi geliştirme, yönleri kavrama, mesafeyi anlama, harita ölçeği, yerleri konumlandırma, yer şekillerini anlama ve haritayı yorumlama olarak açıklamıştır. Akengin ve diğerleri (2016) katılımcıların harita okuryazarlığı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını harita okuryazarlığını sadece haritada ülkelerin konumlarını bilme ve haritanın lejantından yararlanarak haritadan faydalanma olarak yorumladıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Koç ve Çifçi (2016) sınıf öğretmeni adaylarının harita okuryazarlık düzeylerini inceledikleri çalışmalarında öğretmen adaylarının harita bilgi ve beceri düzeylerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Katılımcılar harita okuryazarlığı becerisini görsel bir araçtan ziyade bilginin analiz edilmesi, çıkarımda bulunma, haritayı doğru kullanma ve yorumlama olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin verdiği cevaplar şunu da belirtmektedir, harita

okuryazarlığını yalnızca harita üzerinde sembolleri tanımak ya da yön bulmakla sınırlı görmemektedirler; aynı zamanda haritaları yorumlayıp, analiz etme, doğru çıkarımda bulunma ve neden-sonuç ilişkileri kurup analiz becerileri üzerinde etkili olduğunu, öğrencilerin bakış açılarını şekillendirdiğini bize göstermektedir. Bu durum, Şahin ve Yıldırım'ın (2020) harita okuryazarlığının öğrencilerin eleştirel düşünebilme ile analitik düşünme becerileri üzerinde ve üst düzey düşünebilme becerilerine katkı sağlamak üzerinde etkili olduğunu söyledikleri araştırmaları ile eşdeğer özellikler göstermektedir. Haritalar sadece soyut bilgileri somutlaştırmaya yaramaz aynı zamanda belirli olay ve olgular arasında neden-sonuç bağlantısı kurmak açısından önem arz etmektedir.

Katılımcı öğretmenlerin birkaçı harita okuryazarlığı konusunda kendilerini tam olarak yeterli görmemektedirler, bir kısmı da gelişime açık olduklarını ifade etmişler ve bu doğrultuda kendilerini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı öğretmenlerin bir kısmı bunun meydana gelme nedeni olarak lisans süreçlerinden ötürü ve kapsamlı harita okuryazarlığı becerisinin geliştirilmesi adına sınıf içi uygulamaların yapılmamasına bağlamaktadır (Akengin, Tuncel ve Cendek, 2016). Sönmez ve Aksoy (2012) tarafından yürütülen araştırmada ise Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere harita okuma ve yorumlama becerisi kazandırma düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır.

Öğretmenlerin harita okuryazarlığı konusunda kendilerini genel olarak yeterli gördükleri, ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak bu alandaki becerilerini geliştirmeye açık oldukları ve değişen koşullara uyum sağlama isteği taşıdıkları; buna karşın bu gelişimin yeterli düzeyde gerçekleşmediğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu durum, Gültekin ve Bağcı (2021) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişime açık bireyler olarak tanımlanmasıyla uyumlu olup bu çerçevede öğretmenlere destek sağlanması gerekmektedir. Değişen teknolojiler ile beraber eğitim ortamlarının güncellenmesi ve de öğretmenlerin bu koşullar için adapte olması sağlanmalıdır.

Araştırma bulgularında dikkat çeken bir diğer sonuç, öğretmenlerin önemli bir kısmının ders kitaplarında yer alan haritaları yetersiz bulması ve bu nedenle istedikleri verimi sağlayamadıklarını belirtmeleridir. Katılımcıların büyük bir bölümü, ders kitaplarında sunulan haritaların hem içerik hem de çeşitlilik açısından güncellenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Özellikle nüfus yoğunluğu, ekonomik faaliyetler ve doğal afetler gibi konulara yönelik tematik haritaların eksik olduğu belirtilmiştir. Bu durum, Aydoğan (2019) ve Koç ve Gündüz (2022) tarafından yürütülen araştırmalarda da dile getirilmiş; mevcut kitapların görsel materyaller açısından yetersiz olduğu, bu durumun öğrenci başarısını ve ilgisini olumsuz etkileyebileceği yönündeki bulguları ile paralellik göstermektedir.

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilerinin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmek amacıyla farklı harita türlerini kullandıklarını, harita, kroki vb. çizim çalışmaları yaptıkları, harita uygulamalarıyla etkinlikler yürüttükleri görülmektedir. Öğretmenlerin açıklamalarında, harita okuryazarlığını geliştirmek amacıyla hem geleneksel hem de dijital yöntemlerden faydalandıkları görülmektedir. Öğrencilere harita çizimi yaptırmak, farklı harita türlerini analiz etmek ve görsel-işitsel destekli materyaller sunmak öğretim sürecinde öğrencileri daha aktif hale getirmektedir. Bu durum; taslak harita çizimi ve boş harita doldurma uygulamaları yaptırmak ile öğrencilerde mekânsal algılama süreçlerini ve genelleme yapabilme üzerinde olumlu etkiler bırakmaktadır (Öncü ve Elmastaş, 2020). Memişoğlu (2023), yapmış olduğu çalışmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere harita okuryazarlığı becerilerini kazandırmak için teorik olarak öğrencilere öncelikle bilgi düzeyinin verildiğini; uygulama düzeyinde ise, dilsiz haritalar kullandıklarını, harita gösterip, okuma ve yorumlama çalışmaları yaptıklarını belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler dersinde harita okuryazarlığı becerilerinin gelişebilmesi için harita, küre, atlas kullanımı, harita çizim, kullanımı ve yorumlama etkinliklerinin yapılması gerekmektedir (Demircioğlu

ve Akengin, 2012; Köşker, 2020). İstenilen durumun sağlanması ile öğretim sürecinde öğrenciler daha aktif hale gelecektir bu durum akademik başarının da doğrudan artmasına olanak sağlayacaktır.

Sosyal bilgiler dersi sürecinde harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik temelli yöntemler, dijital harita uygulamaları, Google Earth kullanımı ve soru-cevap tekniği gibi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Akengin ve diğerleri (2016) ise yaptıkları çalışmada öğretmenlerin derslerde harita becerisini geliştirmek için anlatım ve soru yanıt yöntemini kullandıkları eleştirel bir şekilde ifade etmişlerdir. Bu çalışmada ise katılımcı öğretmenler öğrencilerini aktif kılabilmek adına farklı yöntem ve tekniklerden yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu yöntem teknikler arasında bir kısım öğretmen dijital uygulamalardan faydalandığını ifade etmiştir. Bu bulgu, Holmes, Bialik ve Fadel'in (2019) dijital teknolojilerin özellikle görsel ve mekânsal öğrenme süreçlerine katkısını vurgulayan çalışmalarıyla desteklenmektedir. Bununla beraber öğrencilerin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve görsel şemalarında olumlu etkiler bırakıp coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır (İncekara, Karatepe ve Karaburun, 2008). Bu tür uygulamalar sayesinde öğrencilerin uygulama fırsatı elde etme şansı da doğmaktadır ve aktif olarak derse katılma oranlarında artış meydana gelmektedir. Katılımcı öğretmenlerin, harita okuryazarlığı becerisinin gelişimi için öğrencilerin aktif katılımını sağlamaları ve harita pratiklerine yer vermeleri, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı ve öğrenci merkezli yaklaşımları da benimsediklerini göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin en çok yakındıkları durumlardan biri, okullarındaki harita ile ilgili araç gereçlerin yetersiz olmasıdır. Bunun yanında alt yapı eksikliğinden kaynaklı olarak da bu eksikliğin daha da derinleştiğini ifade etmişlerdir. Benzer bulgu Akengin ve diğerleri (2016) tarafından da ulaşılmıştır. Akengin ve diğerlerine (2016) göre öğretmenlerin biri hariç çoğunluğu okulunu harita açısından yeterli görmemekte, kimi okullarda harita ya hiç bulunmamakta ya da birkaç fiziki harita yer almaktadır. Var olan haritalar da kullanılabilir durumda değildir. 2016 yılında yapılan bir araştırmanın bulgularıyla 2025 yılında yürütülen bu araştırmanın bulgularının tutarlı olması harita okuryazarlığının gelişmesi açısından olumsuz bir durumdur. Zira bu durum ciddi alt yapı hatta dijital alt yapı yetersizliği olduğunu göstermektedir.

Son olarak, 2024 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'na yönelik öğretmen görüşleri ise oldukça çeşitlidir. Sosyal bilgiler öğretmenleri harita okuryazarlığı becerisinin öğretim programının yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Zira bu becerinin öğrencilere üst düzey düşünme becerileri kazandırdığını, programla zaten bütünleşmiş bir yapıda olduğunu, akademik gereklilik taşıdığını ve öğrenci merkezli öğretimi desteklediğini ifade etmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri 2024 yılında güncellenen Sosyal Bilgiler öğretim programının harita okuryazarlığı becerisine ilişkin etkinlik temelli yapısını olumlu olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca bazı öğretmenler programda harita oranının az olduğunu, harita çeşitliliğinin sınırlı kaldığını ve yenilik içermediğini düşündükleri görülmektedir. Az sayıda öğretmen ise, teknoloji destekli uygulamaların yer aldığını ve harita becerilerinin ön plana çıktığını belirtmiştir.

KAYNAKÇA

Akengin, H., Tuncel, G., & Cendek, M. E. (2016). Öğrencilerde harita okuryazarlığının geliştirilmesine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 34, 61–69.

- Akengin, H., Tuncel, G., & Cendek, M. E. (2016). Öğrencilerde harita okuryazarlığının geliştirilmesine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 34, 61–69
- Aksoy, B., & Sönmez, Ö. F. (2012). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki metin ve görsellerde harita becerileri. *Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(48), 69–79.
- Aksoy, H. (2012). *Coğrafya derslerinde harita becerisi kazandırmaya yönelik uygulamaların öğretmen ve öğrencilerin tutumlarına etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Aktürk, V., Yazıcı, H., & Bulut, R. (2013). Sosyal bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekân algılama becerilerine yönelik etkileri. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 28, 1–17. <https://doi.org/10.14781/mcd.56040>
- Atlas. (1993). *Atlas*. MSB Harita Genel Komutanlığı Yayınları.
- Avcı, M. (2025). Sosyal bilgiler dersinde harita okuryazarlığı ve önemi. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi*, 8(2), 40–50.
- Aydoğan, F. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki görsel materyallerin niteliği. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 112–125.
- Aydoğdu, E. (2022). [Eksik künyeden dolayı ayrıntı eklenmelidir.]
- Balcı, A. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının coğrafi arazi uygulamalarındaki harita okuryazarlıklarını tespiti yönelik bir araştırma. *The Journal of Academic Social Science*, 3(10), 16–34.
- Balcı, A., & Yıldırım, S. (2023). Sosyal bilgiler öğretiminde harita okuryazarlığı. *International Journal of Geography and Geography Education*, 50, 146–163.
- Balcı, A., & Yıldırım, S. (2023). Sosyal bilgiler öğretiminde harita okuryazarlığı. *International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)* 50, 146-163. <http://dx.doi.org/10.32003/igge.1360766>
- Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 231–274.
- Beldağ, A. (2015). Yaşam yolculuğunda yol arkadaşı: Hayat bilgisi öğretiminde teknoloji ve materyal kullanımı. M. Gültekin (Ed.), *Hayat bilgisi öğretimi içinde* (ss. 131–151). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Bircan, T., & Safran, M. (2013). Tarih öğretiminde haritaların önemi ve kullanımı. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2), 461–476.
- Boyras, F. (2019). *Sosyal bilgiler dersinde haritada konumlandırma becerileri* (Yüksek lisans tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
- Buğdaycı, İ. (2012). *İlköğretimde harita kullanımı üzerine bir inceleme* (Doktora tezi). Selçuk Üniversitesi.
- Can, B. (2021). *Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik harita okuryazarlık becerisinin belirlenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Clarke, D. (2003). Are you functionally map literate? *Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC)*, Durban, South Africa.

- Coşkun, R. (2022). Nitel araştırmalarda sorunlar: Seçilmiş makalelerin eleştirel bir incelemesi ve bazı öneriler. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(1), 165–189.
- Çelik, H. (2006). *İlköğretim sosyal bilgilerde harita kullanımının psikomotor hedefleri gerçekleştirme ve öğretime katkısı* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Demircioğlu, H., & Demircioğlu, İ. H. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde harita kullanımının öğrencilerin başarılarına etkisi. *Millî Eğitim Dergisi*, 176, 54–69.
- Demircioğlu, H.İ & Akengin, H. (2012). Zaman ve mekâna ilişkin becerilerin öğretimi. C. Öztürk. (Ed.). *Sosyal Bilgiler Öğretimi; Demokratik Vatandaşlık Eğitiminin içinde* (s.187-224). Ankara: Pegem Akademi.
- Doğanay, H. (1993). *Coğrafyada metodoloji: Genel metotlar ve özel öğretim metotları*. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
- Duman, B., & Girgin, M. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin harita okuryazarlığına ilişkin görüşleri. *Doğu Coğrafya Dergisi*, 17, 185–202.
- Erol, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinin harita okuryazarlık becerilerine ilişkin bir değerlendirme. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 7(3), 425-457.
- Gürler, A., & Gürgen, G. (2024). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki haritaların harita becerilerine yönelik değerlendirilmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 24(2), 826–849.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
- İncekara, S., Karatepe, A., & Karaburun, A. (2013). Ortaöğretim coğrafya derslerinde CBS yoluyla harita okuma becerisinin kazandırılmasına yönelik bir uygulama. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 17, 97–110.
- Kara, H., Sezer, A., & Şanlı, C. (2018). Use of maps in secondary school geography textbooks. *International Journal of Geography and Geography Education*, 38, 20–39. <https://doi.org/10.32003/iggei.425182>
- Koç, H. ve Çifçi, T. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının harita okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, *Marmara Coğrafya Dergisi*, 34, 9 – 20
- Koç, H., & Demir, S. B. (2014). Developing valid and reliable map literacy scale. *Review of International Geographical Education Online*, 4(2), 120–136.
- Koç, H., & Gündüz, M. (2022). Ortaokul sosyal bilgiler kitaplarında yer alan haritaların öğretim açısından değerlendirilmesi. *Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi*, 13(1), 88–104.
- Köşker, N. (2020). Harita okuryazarlığı becerisi ve öğretimi. T. Çelikkaya & H. Yakar. (Ed.). *Konu ve Beceri Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi -II. içinde* (s.129-169). Ankara: Nobel yayınevi
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- McClure, R. W. (1992). *A conceptual model for map skills curriculum development based upon a cognitive field theory philosophy* (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).

- Memişoğlu, H. (2023). Okuryazarlık becerilerine ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerin görüşleri. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 9 (4), 276-296. DOI: <https://doi.org/10.24289/ijsser.1317405>
- Merriam, S. B. (2018). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev.). Nobel.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (4, 5, 6 ve 7. sınıflar)*: Öncü, M., ve Elmastaş, N. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin harita becerileri düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Şanlıurfa örneği. *International Journal of Geography and Geography Education*, 42, 91–106. <https://doi.org/10.32003/igge.662773>
- Öncü, M., ve Elmastaş, N. (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin harita becerileri düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma: Şanlıurfa örneği. *International Journal of Geography and Geography Education*, 42, 91–106. <https://doi.org/10.32003/igge.662773>
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Pegem Akademi.
- Sönmez, Ö. F. (2013). Harita okuryazarlığı. E. Gençtürk & K. Karatekin (Ed.), *Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar içinde* (ss. 137–157). Pegem Akademi.Şahin, C., &
- Tabanlı, C. B. (2014). *7. sınıf sosyal bilgiler dersinde CBS kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi.
- Temur, S. (2018). 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının harita kullanımı bakımından incelenmesi. *Muallim Rifat Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 59–79.
- Türk Dil Kurumu. (2025). *Türkçe sözlük*. <https://sozluk.gov.tr/>
- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli*. MEB Yayınları.
- Uğurlu, N. B., & Aladağ, E. (2015). Mekânsal düşünmenin Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programındaki yeri ve öğretmenlerin bu beceri hakkındaki görüşleri. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 32, 22–42.
- Ünal, F. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programları (1924–2005) ve ders kitaplarında (2005–2010) harita okuma becerisi. *Millî Eğitim Dergisi*, 42(193), 165–183.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2022). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, M. (2020). Harita okuryazarlığı becerisi ile üst düzey düşünme becerileri arasındaki ilişki. *Coğrafya Eğitimi Dergisi*, 5(2), 65–80.